

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA INTELLEKTUAL-MA’NAVIY TA’LIM UZVIYLIGI: TA’LIMNING YANGI CHEGARASI

Farmonov Sardorbek Utkir o’g’li

Navoiy innovatsiyalar Universiteti

Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari kafedrası

sardorbekfarmanov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolaning negizida intellektual va ma’naviy rivojlanishning o‘zaro bog‘liqligi, ularning har biri bir-birini uzviy aloqada ekanligini tushuntirilgan. Intellektual ta’lim insonlarni zamonaviy axborot texnologiyalarini tushunish uchun zarur bo‘lgan kognitiv ko‘nikmalar va tahliliy vositalar bilan ta’minlasa, ma’naviy ta’lim o‘z-o‘zini anglash, empatiya va axloqiy idrok etish tuyg‘usini chuqurroq bilishni ta’minlaydi, odamlarni rahm-shafqatli va axloqiy munosabatlarga yo‘naltiradi.

Kalit so‘zlar: Axborot, internet, sun’iy intellekt, raqamli axborot, virtual borliq.

Abstract: This article explains the interdependence of intellectual and spiritual development, that each of them is inextricably linked to each other. While intellectual education equips people with the cognitive skills and analytical tools needed to understand modern information technology, spiritual education deepens their sense of self-awareness, empathy, and moral discernment. provides knowledge, directs people to compassionate and ethical relationships.

Keywords: Information, internet, artificial intelligence, digital information, virtual existence.

Zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan, internet jamiyatning barcha sohalariga shiddat bilan kirib kelayapti. Internet tarmog‘ining imkoniyatlari naqadar keng va cheksizligi bugun barchaga ayon, u gazeta, radio va hatto televideniedan ham kuchliroq ta’sirga ega, axborot oqimi juda keng. Lekin uning o‘ziga yarasha boshqa jihatlari ham mavjud, ya’ni, internetning ijtimoiy tarkibi turfa xil ekanligi qator salbiy holatlarni o‘zida namoyon etib, bu o‘z o‘rnida qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Kishilik jamiyatida ijtimoiy-siyosiy, madaniy, milliy, etnik va boshqa omillarning muvozanati muayyan darajada mavjud bo‘lsa hamki, internet tarmog‘ida bunday tenglikni ko‘rib bo‘lmaydi. Bunday holat ma’naviy va milliy an‘analarga to‘g‘ri kelmaydigan, vertual olamning o‘zigagina xos bo‘lgan internet “madaniyat”ni yuzaga keltirib chiqardi. Tarmoq ichida insoniyatga qarshi, yoshlarga qarshi tajovuzlarni ko‘rish mumkin. Internet nazoratsizlik tufayli giyohvand moddalarini targ‘ib etib, axloqsizlik, zo‘ravonlik, qotillik va terrorchilikka da’vat etuvchi g‘oyalar bilan sug‘orilgan resurslar to‘lib-toshgan tajovuzkor axborot makoniga aylanib

bormoqda. Tabiiyki, hali axborotga “o‘ch bo‘lgan” aholi kirib kelayotgan axborotni saralamay turib, “iste‘mol” qila boshlaydi. Ular hali yaxshi va yomon, kerakli va keraksiz axborotning farqiga bormasdan, bir so‘z bilan aytganda, aholida xolis axborot oqimidan noxolisini ajratib olish uchun idrok shakllanib ulgurmagan edi.

Tez texnologik taraqqiyot va globallashuv davrida axborot texnologiyalarining intellektual-ma’naviy ta’lim bilan kesishishi insoniyatning har tomonlama rivojlanishiga intilishda istiqbolli sarhaddir. Jamiyat- zamonaviylik murakkabliklari bilan kurashar ekan, texnologiya asosidagi ta’limni ma’naviy va intellektual an’analarning azaliy donoligi bilan uyg‘unlashtirish, o‘zlikni, dunyoni va undagi o‘rnimizni yanada chuqurroq anglash zarurligini e’tirof etish talab etilmoqda.

Axborot texnologiyalari bilimlarga kirish, yaratish va tarqatish yo‘llarida inqilob qildi, o‘rganish yo‘lidagi to‘siqlarni yo‘q qildi va global miqyosda ta’limni demokratlashtirdi. Onlayn ta’lim platformalari, raqamli kutubxonalar va ochiq ta’lim resurslarining paydo bo‘lishi bilan turli xil kasb o‘rganuvchilarning endi o‘zlarining noyob qiziqishlari va o‘rganish uslublariga moslashtirilgan mustaqil o‘rganish tajribasi bilan shug‘ullanishlari mumkin.

Biroq, axborot texnologiyalarining haqiqiy va’dasi nafaqat ularning mazmunini etkazish qobiliyatida, balki ularning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va axloqiy fikrlashni rivojlantirish qobiliyatida hamdir. Texnologik takomillashtirilgan pedagogik yondashuvlarni tafakkur amaliyoti va falsafiy izlanishlar bilan integratsiyalashgan holda o‘qituvchilar intizom chegaralaridan tashqarida bo‘lgan bilimlarni yanada yaxlit tushunishga yordam berishlari va chuqurroq ma’no va maqsad tuyg‘usini tarbiyalashlari mumkin.

Shu nuqtai nazardan, axborot texnologiyalari o‘quvchilarga turli nuqtai nazarlarni o‘rganish, mazmunli muloqot qilish, o‘zini va dunyoni chuqurroq tushunishni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan vositalar va resurslarni taqdim etuvchi kuchli yordamchi bo‘lib xizmat qiladi. Virtual borliq simulyatsiyalari, interaktiv onlayn forumlar yoki hamkorlikdagi raqamli platformalar orqali texnologiya vaqt va makon cheklovlaridan oshib ketadigan transformativ ta’lim tajribalarini osonlashtirish potentsialiga ega bo‘lib, komillik va ma’rifatga intilish maqsadida birlashgan o‘quvchilarning global hamjamiyatini rivojlantiradi.

Biroq, axborot texnologiyalarini intellektual-ma’naviy ta’lim bilan integratsiyalashuviga bu boradagi imkoniyatlarni ham, muammolarni ham anglagan holda, onglilik va maqsadlilik bilan yondashish zarur. Texnologiyaga asoslangan ta’lim tushunchasini qabul qilar ekanmiz, biz raqamli ijodlarimizning axloqiy va ijtimoiy oqibatlaridan hushyor bo‘lib, texnologiya insonning gullab-yashnashi va jamoaviy farovonlikni rag‘batlantirishda yaxshi kuch bo‘lib xizmat qilishini ta’minlashimiz kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, axborot texnologiyalari va intellektual-ma'naviy ta'limning uyg'unligi insoniyatning ravnaq topishi va har tomonlama rivojlanishiga intilishning yangi chegarasini ifodalaydi. Tanqidiy fikrlash, axloqiy mulohazalar va ma'naviy idrokni rivojlantirish uchun texnologiyaning o'zgartiruvchi kuchidan foydalangan holda, biz odamlarga haqiqat, adolat va umumiy farovonlikka intilish imkoniyatini berishimiz mumkin. Raqamli asrning murakkabliklarini kezar ekanmiz, keling, inson ruhiyatini yuksaltirish va kelajak avlodlar uchun yanada ma'rifatli va rahm-shafqatli dunyoni tarbiyalash uchun texnologiya imkoniyatlaridan oqilona foydalanaylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Raxmatullayev. Axborotlashgan jamiyatda internet tizimi va axborot madaniyati Jurnal Research Focus, Uzbekistan 325-b
2. N.Usmonov. Ma'naviyat asoslari. Uslubiy ko'rsatma. FarPI, 2018 yil.
3. Bakhrom, B. (2022). Information technologies in physical culture and sports. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(10), 288-292.
4. M.A.Rustamova, N.N.Berdiqulova (2024) CANVA DA DARS JARAYONLAARI UCHUN MULTIMEDIALI TAQDIMOTLAR TAYYORLASH. *Science and Education* 1(5) (257-260)
5. M.A Rustamova (2024) Axborot xavfsizligi tushunchasi *Science and Education* 1(5) (87-90)
6. Berdiqulova N.N RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O'QUV JARAYONIGA JORIY ETISHNING ZAMONAVIY HOLATI VA ISTIQBOLLARI (2023) 390-bet